

EKSPANSI SEKOLAH ISLAM TERPADU FITRAH INSANI BANDUNG

Tiara Lidia Kani

tiaralidiakani@gmail.com

Neneng Nurjanah

neneng.janah@gmail.com

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

Pascasarjana Universitas Islam Bandung

ABSTRACT

Islamic education integrates culture, noble values, and sharia into a harmonious whole. The purpose of Islamic education itself is to change those who originally don't know into knowing, those who cannot become able, those who cannot become capable. The main targets of Islamic education are spiritual, moral, intellectual. Islamic education which is based on the Al-Qur'an and As-sunnah is not education from the past that is backward or cannot adapt to the times, on the contrary Islamic education is a very flexible educational pattern and is very suitable to be applied at any time and is able to adapt throughout the ages. The history of Islamic education institutions in Indonesia, which began with the pioneers of Islamic education around the world, namely the Prophet Muhammad sallallaahu 'alaihi wa sallam as a role model for the Islamic ummah who has exemplified building the initial foundation of this informal Islamic education institution starting from his family, namely his wife, namely Khadijah binti Khuwailid and succeeded educating his adopted son to be a very knowledgeable person, namely Zaid bin Tsabit, continued to the time of Khulafaurrasyidin's friends, the early development of Islamic education institutions in Egypt during the Napoleonic era to the development of Islamic scholars who realized the importance of the Islamic ummah to develop Islamic educational institutions to their expansion into all corners of the world and the entry of Islam into Indonesia, to the development of the emergence of Islamic education institutions in Indonesia and the existence of the Integrated Islamic School (SIT) which is an alternative school for the community as well as being a mint and full supporter of the rice education system onal. The results of this study indicate the birth of the Integrated Islamic School Fitrah Insani Bandung. starting from 2002, the beginning of its establishment until its expansion until 2020, now it has 17 school branches (units) ranging from planning indicators, implementation indicators and operational indicators in the field.

Keywords: Expansion, Integrated Islamic Schools, Fitrah Insani Bandung Integrated Islamic School.

ABSTRAK

Pendidikan Islam mengintegrasikan budaya, nilai-nilai luhur, dan syariat menjadi satu kesatuan yang harmonis. Tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri adalah merubah yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mampu menjadi mampu. Sasaran utama dari pendidikan Islam adalah rohani, akhlak, intelektual. Pendidikan Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-sunnah bukanlah pendidikan masa lampau yang terbelakang atau tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan jaman, bahkan sebaliknya pendidikan Islam merupakan pola pendidikan yang sangat fleksibel dan sangat sesuai diterapkan pada masa kapanpun dan mampu beradaptasi sepanjang jaman. Sejarah lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang diawali dari pelopor pendidikan Islam di seluruh dunia yaitu Nabi Muhammad shallallāhu 'alaihi wa sallam sebagai panutan ummat Islam yang telah mencontohkan membangun pondasi awal lembaga informal pendidikan Islam itu di mulai dari keluarganya yaitu istrinya yaitu Khadijah binti Khuwailid dan berhasil mendidik anak angkatnya menjadi orang yang sangat berilmu yaitu Zaid bin Tsabit, dilanjutkan ke masa para sahabat Khulafaurrasyidin, perkembangan masa awal lembaga pendidikan Islam di Mesir pada zaman Napoleon hingga perkembangan ulama-ulama Islam yang menyadari pentingnya ummat Islam untuk mengembangkan lembaga pendidikan Islam hingga ekspansinya ke seluruh penjuru dunia dan masuknya agama Islam ke Indonesia, hingga perkembangan bemunculannya lembaga pendidikan Islam di Indonesia dan adanya Sekolah Islam Terpadu (SIT) yang menjadi sekolah alternatif bagi masyarakat sekaligus juga menjadi mitra dan pendukung penuh sistem pendidikan nasional. Hasil penelitian ini menunjukkan lahirnya Sekolah Islam Terpadu Fithrah Insani Bandung. mulai dari tahun 2002 awal mula berdirinya hingga ekspansinya sampai di tahun 2020 kini yang telah memiliki 17 cabang (unit) sekolah mulai dari indikator perencanaan, indikator pelaksanaan dan indikator operasional dilapangan.

Kata Kunci: *Ekspansi, Sekolah Islam Terpadu, Sekolah Islam Terpadu Fithrah Insani*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sebuah jalan yang digunakan untuk melestarikan nilai-nilai mulia yang luhur. Pendidikan tidak akan pernah mengalami kepunahan. Pendidikan dalam pengembangannya dituntut untuk bisa memaksimalkan sumber daya manusia dalam memanfaatkan segala potensi yang ada di dunia untuk memnuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Secara otomatis, pendidikan mestilah mengikuti irama dari segala perubahan yang ada, era ke era, zaman ke zaman, bergantinya kepemimpinan, bergantinya masa. Pengembangan yang terjadi dalam pendidikan tidak hanya mengikat pendidikan umum saja akan tetapi juga pendidikan Islam. Pendidikan Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-sunnah bukanlah pendidikan kolot yang tidak bisa menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Akan tetapi pendidikan Islam adalah yang paling tepat untuk menghadapi tuntutan zaman atas segala kebutuhan manusia. Pada hakikatnya pendidikan Islam tidaklah terpisah dari pendidikan umum, justru pendidikan umum adalah bagian dari pendidikan Islam. Pendidikan Islam didalamnya terdapat koneksi dan interaksi antara seluruh potensi dengan *din*. Pendidikan Islam menginteraksikan budaya, nilai-nilai luhur, dan syariat menjadi satu kesatuan yang harmonis. Tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri adalah merubah yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mampu menjadi mampu. Sasaran utama dari pendidikan Islam adalah rohani, akhlak, intelektual. Oleh sebab itu, pendidikan umum saja tidak cukup untuk merubah itu semua, karena pintar saja tanpa memiliki akhlak dan landasan agama yang baik apalah arti pendidikan sebagai usaha untuk merubah nilai-nilai di diri manusia. Allah Swt berfirman dalam Qs. Al-Baqarah ayat 30, yaitu sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".” (Qs. Al-Baqarah: 30).

Allah Swt menciptakan manusia sebagai perwakilan dari kebanyakan manusia untuk menjadi khalifah, yaitu yang mampu memakmurkan bumi dengan memanfaatkan dan mengolah segala potensi yang Allah berikan di muka bumi. Tidak mungkin manusia yang menjadi khalifah itu

akan maksimal dalam tugasnya bila tidak memiliki ilmu pengetahuan yang ditempuh melalui pendidikan terutama pendidikan Islam.¹

Berkaitan dengan pengembangan pendidikan Islam di Indonesia pada khususnya mengalami banyak peningkatan yang pesat, salah satunya adalah adanya Sekolah Islam Terpadu (SIT). Tercatat di tahun 2013 SIT yang tergabung dalam Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) sudah mencapai 1.000 dan sebanyak sekitar 10.000 SIT diluar jaringan (JSIT) secara structural.² Dilansir dari laman berita Republika.co.id bahwa hingga tahun 2017 telah tercatat sebanyak 2.418 unit SIT yang berada di bawah naungan JSIT.³ Salah satu SIT yang menjadi perhatian peneliti adalah SIT Fithrah Insani Bandung. Pasalnya, SIT fithrah Insani Bandung di bawah naungan Yayasan Fitrah Insani Bandung yang termasuk kedalam JSIT merupakan SIT yang memiliki banyak cabang (unit) yang tersebar di Bandung Raya, bila dilihat dari persebaran wilayahnya, yaitu sebagai berikut:

1. Kabupaten Bandung Barat sebanyak 7 unit
2. Cimahi sebanyak 2 unit
3. Kabupaten Bandung Sebanyak 8 unit dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Margaasih 2 unit
 - b. Soreang 1 unit
 - c. Baleendah 3 unit
 - d. Cimaung 1 unit
 - e. Pangalengan 1 unit

SIT Fithrah Insani Bandung yang memiliki akreditasi A mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas dan kuantitasnya, salah satu strategi yang dipakai adalah dengan ekspansi yang terbilang besar mulai dari tahun 2002 awal mula berdiri hingga 2020 kini telah memiliki 17 cabang (unit) sekolah yang stabil dan Istiqomah dalam segi pengembangan dan ekspansi. Bila dirata-ratakan Yayasan Fithrah Insani Bandung mampu melakukan ekspansi dengan mendirikan cabang (unit) baru setiap tahunnya. Bahkan di masa pandemic ini tidak menyurutkan semangat dakwah para pengurus Yayasan untuk melakukan ekspansi. Berbekal visi Yayasan Fithrah Insani Bandung yang ingin menjadikan sekolah yang mendidik siswa agar menjadi insan kamil. Melalui ekspansi yang besar, eksistensi SIT Fithrah Insani dalam dunia dakwah melalui pendidikan pun semakin dikenal dan menjadi salah satu sekolah yang banyak

¹ Mahfud Junaedi, *Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 101-110.

² Suyatno, "Sekolah Islam Terpadu; Filsafat, Ideologi, dan Tren Baru Pendidikan Islam di Indonesia". *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.3 No.2, 2013, hlm.356-357.

³ <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/07/15/ot3za2313-pesat-perkembangan-sekolah-islam-terpadu> akses pada 25 Agustus 2020.

diminati oleh orangtua untuk menitipkan anaknya agar mendapatkan pendidikan terbaik sesuai dengan syariat. Oleh sebab itu peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti manajemen ekspansi yang dilakukan oleh Yayasan Fithrah Insani Bandung dalam strategi ekspansi yang dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan oleh Yayasan Fithrah Insani Bandung.

KAJIAN PUSTAKA

A. Sejarah Lembaga Pendidikan Islam

Rasulullah Saw adalah pelopor pendidikan Islam di seluruh dunia. Ia menjadikan keluarganya lembaga pendidikan informal yang mendapatkan pendidikan pertama dari beliau ketika itu. Rasulullah Saw dan Isterinya yaitu Khadijah binti Khuwailid berhasil mendidik anak angkatnya menjadi orang yang sangat berilmu yaitu Zaid bin Tsabit. Tak berhenti disitu saja, pendidikan yang Rasulullah Saw berikan pada keluarganya juga ia berikan pada para sahabatnya dan kaum muslimin. Ketika itu beliau membimbing dan mendidik para sahabat dan seluruh kaum muslimin. Tempat yang Rasulullah Saw gunakan untuk melakukan pendidikan bagi kaum muslimin yaitu di Suffah. Suffah dijadikan tempat menuntut ilmu baik bermalam disana, tinggal disana, atau hanya sekedar singgah saja. Begitulah sekilas pendidikan masa Rasulullah yang kaya akan unsur hidup zuhud.⁴ Sekilas pendidikan zaman Rasulullah yang menjadi pengantar untuk memahami sejarah perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Melangkah ke masa ketika umat Islam telah berjaya, pemikiran yang digagas oleh kaum muslimin menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam seluruh aspek. Ketika itu, Napoleon menginjakkan kakinya di tanah mesir sekitar tahun 1798 M. Ia mendirikan lembaga pendidikan bernama *Institute d’Egypt* yang berfokus pada empat kajian pokok, yaitu: 1)kajian ilmu pasti, 2)ilmu alam, 3)ekonomi politik, 4)sastra dan seni. Selain dari itu, sarana dan prasarana yang luar biasa ada disana. Ketika ulama-ulama Islam memenuhi undangan untuk mengunjungi lembaga tersebut, disaat itulah muncul kesadaran bahwa Islam harus meningkatkan kualitasnya terutama dalam pendidikan Islam untuk mengejar ketertinggalan dan mengembalikan lembali image sebagai pelopor pendidikan. Mulailah pendidikan Islam disana mengubah pola pendidikan tradisional menjadi lebih modern dan mengikuti perkembangan zaman.

⁴ Kholilul Rahman, “Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia”. Jurnal Tarbiyatuna. Vol.2 No.1, 2018, hlm. 1-2.

Tokoh yang muncul sebagai pembaharu pendidikan Islam di Mesir adalah Muhammad Ali Pasha dengan mendirikan lembaga pendidikan umum seperti teknik, kedokteran, dan militer. Ketika itu pula diadakan penerjemahan buku-buku berbahasa Eropa menjadi bahasa Arab. Selanjutnya, tokoh muslim di Turki juga mendirikan lembaga-lembaga pendidikan umum seperti halnya yang dilakukan oleh Muhammad Ali Pasha, yaitu oleh Sultan Mahmud II. Sedangkan di India didirikan sebuah lembaga pendidikan yang kini namanya telah besar dikenal dengan Universitas Aligarh yang diprakarsai oleh Said Ahmad Khan. Kemajuan peradaban pendidikan Islam terus maju dan berkembang ke seluruh penjuru dunia, tak terkecuali di Indonesia. Sekitar awal abad ke-20 pendidikan Indonesia bangkit dengan kemunculan berbagai tokoh-tokoh pemikir pembaharuan pendidikan. Dimulai dari tanah Minang, tokoh-tokoh pemikir tersebut diantaranya seperti Syekh Muhammad Jamil Jambek, Syekh Thaher Jalaludin, H. Karim Amrullah, Syekh Ibrahim Musa, Zainuddin Labai, dan masih banyak lagi. Berpindah ke tanah Jawa, dimana tokoh-tokoh pendidikan disana yang terkenal seperti KH. Ahmad Dahlan, KH. Hasyim Asy'ari, H. Hasan yang keseluruhannya berdakwah untuk pendidikan Islam melalui jalur organisasi Islam seperti Persis, Muhammadiyah dan NU. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan pemikiran pendidikan Islam di Indonesia, yaitu: 1) faktor pemikiran luar yang dibawa oleh para tokoh Indonesia yang menimba ilmu ke luar seperti ke Makkah, Arab, Turki, dan lain-lain; 2) faktor dari dalam yaitu Indonesia yang pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Tokoh Indonesia mengembangkan pemikiran tentang pendidikan dari apa yang terjadi ketika Belanda dan Jepang menjajah di Indonesia dengan pendirian beberapa sekolah yang terbagi-bagi dalam arti ada sekolah yang diperuntukkan bagi kaum yang terpandang dan terhormat dan ada sekolah yang diperuntukkan bagi masyarakat biasa.⁵

Setelah Indonesia bebas dari penjajahan (merdeka), pendidikan di Indonesia mengalami perubahan. Pesantren tradisional berkembang menuju pesantren modern. Mulai dari metode, kurikulum, mata pelajaran, penyempurnaan sarana prasarana, hingga pengembangan SDM. UU No.4 Tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran Agama Islam di sekolah Negeri, dimana orangtuanya bebas memilih apakah anaknya mau diikutsertakan atau tidak dalam pembelajaran Agama Islam karena tidak mempengaruhi nilai rapot. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan agama dianggap tidak begitu penting. Empat tahun setelahnya keluarlah Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1996, UU

⁵ Sofyan Rofi, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 26-31.

No. 2 Tahun 1989 UU Sisdiknas, PP No. 28 dan 29 Tahun 1990, dan UU No.20 Tahun 2003 Bab V Pasal 12 Ayat (1) yang berbunyi bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan agamanya masing-masing dan diajarkan oleh pendidik untuk agamanya masing-masing. Kebijakan inilah yang menjadi salah satu contoh perubahan pemikiran dalam pendidikan Islam. Lembaga lain yang tak kalah penting populer dalam dunia Islam Indonesia adalah Madrasah. Pada awal pertumbuhannya, madrasah dianggap tidak setara dengan sekolah-sekolah umum, lulusan madrasah tidak diizinkan untuk melanjutkan sekolah ke sekolah tinggi. Akan tetapi, berkat adanya SKB Tiga Menteri yang dikeluarkan tahun 1975 madrasah memiliki kesetaraan dan kesamaan dengan sekolah-sekolah pada umumnya dan diperbolehkan untuk melanjutkan studi ke pendidikan tinggi. Sedangkan perkembangan lembaga pendidikan tinggi Islam sempat gagal karena sebelum merdeka pendidikan tinggi Islam yang ada tidak bertahan lama. Akan tetapi, kini kita mengenal adanya UIN, STAIN, dan UII dengan perkembangan yang tidak mudah untuk dilalui bertahan hingga kini dengan segala pengembangannya.⁶Adanya kebijakan UU No. 20 Tahun 2003 tidak berarti pendidikan Islam diberikan porsi yang memadai demi tercapainya cita-cita pendidikan nasional yaitu mewujudkan manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia. Maka dari itu, untuk menjawab tuntutan tersebut maka muncullah gagasan untuk memunculkan system Sekolah Islam Terpadu.

B. Sekolah Islam Terpadu

Sekolah Islam Terpadu (SIT) mulai muncul di Indonesia sekitar tahun 1980-an. SIT adalah sistem yang memadukan pelajaran umum dan agama. Bila melihat dari *statement* tersebut, pada tahun 1909 di Sumatera Barat terdapat sekolah yang mengintegrasikan pelajaran umum dengan pendidikan agama yaitu Adabiyah School. Selain itu, sekitar tahun 1913 di Jakarta dan Surabaya pendidikan dengan model integrasi ini digagas oleh sekolah Al-Irsyad. Akan tetapi, ternyata konsep SIT bukan hanya sekedar mengintegrasikan pelajaran umum dengan pelajaran agama saja, tetapi moto dari SIT adalah Islamisasi ilmu pengetahuan, melakukan pengelolaan menggunakan sistem yang Islami; profesional; kredibel, dan berciri khas Islami yang sesuai dengan perkembangan zaman. Memiliki pengetahuan saja tanpa moral agama tidaklah cukup. Menguasai pengetahuan dan

⁶ Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 1-8.

teknologi tapi juga melakukan perilaku menyimpang yang dapat merugikan banyak pihak termasuk dirinya sendiri, hal tersebut adalah bukti bahwa penguasaan terhadap ilmu umumsaja tidak cukup. Menguasai dasar agama yang baik tapi tanpa memahami pengetahuan umum dan teknologi pun ini tidak cukup, tidak mampu memenuhi tuntutan zaman yang terus berkembang. Sekolah Islam Terpadu (SIT) adalah salah satu solusi yang di gagas untuk menjawab masalah yang telah disebutkan tadi. SIT dianggap mampu menyaingi sekolah-sekolah negeri bahkan swasta yang ada, terlebih lagi SIT lebih dikenal oleh banyak pihak karena berada di bawah JSIT (Jaringan Sekolah Islam Terpadu). Konsep Islam terpadu sebenarnya adalah konsep yang telah lama ada dari pemikir Islam dulu dengan mengoptimalkan potensi berupa jasad, akal, jiwa dan qalbu. Konsep yang digunakan oleh SIT adalah mengadopsi konsep lama tersebut dan disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan yang ada di masa sekarang.⁷

C. Ekspansi

Ekspansi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perluasan wilayah atau daerah.⁸ Menurut ilmu ekonomi, ekspansi merupakan perluasan wilayah usaha yang dapat ditempuh melalui dua cara yaitu internal dan eksternal. Tidak jauh berbeda dengan ilmu ekonomi, pada dasarnya lembaga pendidikan melakukan ekspansi untuk memperluas jangkauan lembaganya yang dilakukan baik secara internal maupun eksternal atau disebut ekspansi kapasitas. Ekspansi internal adalah perluasan wilayah yang dilakukan dengan cara investasi penuh pada perusahaan dengan membangun unit baru atau cabang dan melakukan perluasan pada unit yang sudah ada. Sedangkan ekspansi eksternal adalah perluasan wilayah yang dilakukan dengan melakukan kerjasama bersama lembaga lain.⁹ Menurut Bambang Riyanto suatu lembaga melakukan ekspansi dapat dilatarbelakangi oleh motif ekonomi dan motif psikologis. Motif ekonomi berkaitan dengan laba atau pendapatan yang dihasilkan, sedangkan motif psikologis berkaitan dengan ambisi dari pemilik lembaga karena memiliki suatu kekuatan yang besar untuk melakukan perluasan.¹⁰ Ekspansi adalah salah satu metode dalam manajemen strategis. Indikator yang harus diperhatikan dalam dalam hal ini adalah mengacu pada alur yang dilalui yaitu mulai

⁷ Ahmadi Lubis, *Sekolah Islam Terpadu dalam Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya Vol. 4 No.2, 2018, hlm. 1079-1093.

⁸ Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 379.

⁹ I Made Sudana, *Manajemen Keuangan Teori dan Praktik*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), hlm. 245.

¹⁰ Sattar, *Buku Ajar Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 107.

dari perencanaan, implementasi, pengawasan dan evaluasi.¹¹ Kegiatan yang termasuk kedalam alur tersebut adalah sebagai berikut¹²:

Indikator perencanaan yang baik yaitu sebagai berikut¹³:

1. Tidak mustahil untuk di raih
2. Orang yang merencanakan haruslah yang ahli di bidang pendidikan dan pengembangannya
3. Harus membuat perincian yang cermat mulai dari hal terkecil hingga yang sangat besar
4. Rencana haruslah yang diperkirakan sejalan dengan pelaksanaan
5. Rencana harus dirancang secara sederhana, jangkauannya luas, dan praktis
6. Harus membuat alternatif resiko
7. Memprediksi kemungkinan yang akan terjadi

¹¹ Riant Nugroho, *Perencanaan Strategis in Action*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 9.

¹² Cucun Sunaengsih dan Mahasiswa PGSD UPI Kampus Sumedang, *Pengelolaan Pendidikan* (Sumedang: UPI Sumedang Press, 2017), hlm. 152.

¹³ Sujari Rahmanto, *Manajemen Pembiayaan Sekolah*, (Yogyakarta: Gre Publishing, 2019), hlm. 73.

Indikator pelaksanaan yang baik yaitu sebagai berikut¹⁴:

1. Rencana yang telah dibuat direalisasikan
2. Dilaksanakan oleh pelaksana yang ahli dan alat yang canggih dan mampu menunjang pekerjaan mampu diselesaikan dengan efektif dan efisien
3. Ada pelaku yang berkewajiban untuk mengawasi, mengarahkan dan menggerakkan pelaksanaan yang dilakukan
4. Rencana mampu selesai sesuai rencana atau bahkan lebih baik dari apa yang direncanakan

Indikator evaluasi yang baik yaitu disesuaikan dengan tujuan dari ekspansi yang dilakukan.¹⁵ Pengawasan yang dilakukan saat pelaksanaan merupakan salah satu cara menuju evaluasi. Pasalnya, seseorang mengetahui apa saja yang harus di evaluasi adalah karena kriteria dari perencanaan telah tercapai atau belum. Bila saat pengawasan ditemukan hasil yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya maka evaluasi merupakan jalan untuk bagaimana agar sesuatu yang telah direncanakan mampu kembali sesuai rencana dengan segala target yang sesuai dengan apa yang direncanakan adalah dengan cara di evaluasi. Begitu pula ekspansi, evaluasi merupakan jalan untuk memperbaiki proses pelaksanaan maupun hasil dari usaha ekspansi yang dilakukan bila tidak sesuai dengan tujuan yang telah dicangkang dan apa yang telah direncanakan sebelumnya Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, maka bila dituangkan dalam sebuah kerangka pemikiran, sebagai berikut:

¹⁴ Sri Marmoah, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan Teori dan dan Praktek*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 188-190.

¹⁵ Slameto, *Model, Program, Evaluasi Beserta Tren Supervisi Pendidikan*, (Surabaya: CV. Qiara Media, 2020), hlm. 175.

Tabel 1.1 Kerangka Pemikiran Manajemen Ekspansi Sekolah

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif metode deskriptif. Lexy J Moleong berpendapat bahwa penelitian kualitatif metode deskriptif merupakan langkah-langkah penelitian yang menghasilkan data berupa tulisan maupun lisan (deskriptif) terhadap objek yang diteliti.¹⁶ Peneliti melakukan penelitian di Sekolah Islam Terpadu Fithrah Insani Bandung.

¹⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm.17.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang paling penting dalam penelitian karena melalui teknik inilah data dapat dihimpun dan diolah. Peneliti yang tidak memperhatikan teknik pengumpulan data tidak akan dapat menghimpun data yang sesuai dengan standar penelitian yang ditetapkan.¹⁷ Berdasarkan hal tersebut, *setting* dalam penelitian ini adalah setting di sekolah. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dari wawancara yang dilakukan bersama Ketua Yayasan dan Pemilik Yayasan Sekolah Islam terpadu Fithrah Insani Bandung. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen yang diperlukan dari unit kerja di Yayasan Fithrah Insani Bandung serta informasi dari internet. Maka dapat disimpulkan, teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

C. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses menyusun data secara strategis dan sistematis yang didapat dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi atau dengan kata lain data secara lisan dan tulisan yang didapat dari objek penelitian mengenai apa yang diteliti.¹⁸ Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Keabsahan data dapat diperoleh melalui perpanjangan pengamatan hingga data jenuh, ketekunan pengamatan, dan triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekolah Islam Terpadu Fithrah Insani berdiri pada tahun 2002 dengan unit SD IT Fithrah Insani yang pertama kali didirikan. Penggagas berdirinya SIT Fithrah Insani Bandung yaitu Didik Agus T, Maman Sulaeman, Saepudin Aries Fariady, Yatno dan Rahmat Tarman. Latar belakang berdirinya SIT Fithrah Insani Bandung adalah penggagas atau pendiri SIT Fithrah Insani memiliki putera-puteri usia sekolah yang kebingungan memilihkan sekolah untuk putera-puterinya yang sesuai dengan kriteria, pertimbangan jarak, ekonomi dan kompetensi yang diharapkan. Akhirnya, muncullah ide untuk mendirikan SD IT Fithrah Insani 1. Sebelumnya, para penggagas mempelajari terlebih dahulu bagaimana konsep sekolah Islam terpadu yang sudah lebih dulu didirikan di Bandung dan sekitarnya. Mulailah sosialisasi mengenai pendirian SD IT Fithrah Insani 1 digencarkan dan membuat yayasan sendiri dengan

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 308.

¹⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV. Jejak, 2018), hlm. 235-237.

nama Yayasan Fithrah Insani Bandung dengan dewan pendiri sebagai berikut: 1)Didik Agus T, 2)Maman Sulaeman, 3)Saepudin, 4)Mahdi Idris, 5)Yatno, dan 6)Aam Sulaeman Taufik. Ketika itu, awal pembelajaran dilakukan di Masjid Al-Mujahidin Tanimulya-Ngamprah dengan membuat nota kesepahaman kerjasama dengan pihak DKM Masjid yang bersangkutan, di tahun berikutnya barulah bangunan sekolah didirikan. Dimulai pembelajaran bersama 24 orang siswa dalam satu kelas dengan 2 orang guru yaitu Ibu Chairini yang juga merangkap sebagai Kepala saekolah dan Ibu Hartati di bantu olehIbu Dwi Handayani. Hingga kini (tahun 2020) data terakhir yang didapat Fithrah Insani sudah memiliki 17 unit sekolah mulai dari tingkat dasar hingga menengah dengan jumlah siswa sebanyak 5.022 siswa.

Landasan utama Yayasan Fithrah Insani melakukan ekspansi Sekolah Islam Terpadu di Bandung Raya adalah karena memanfaatkan peluang yang amat besar. Pihak yayasan merancang ekspansi yang besar untuk memanfaatkan peluang dakwah, peluang mengajak pada kebenaran, dan juga inovasi pada sistem pendidikan yang telah ada, serta banyaknya permintaan orangtua yang ingin menitipkan anaknya untuk belajar di Fithrah Insani. Tujuannya adalah membantu masyarakat untuk memahami tentang kewajiban sebagai hamba Allah Swt melalui pendidikan dan bagaimana memposisikan diri sebagai warga NKRI yang baik sesuai dengan visi dari Yayasan Fithrah Insani Bandung yaitu . Ekspansi SIT Fithrah Insani telah tersebar dipanjang Bandung Raya dengan perincian sebagai berikut:

No	Unit	Alamat	Tahun Berdiri
1	SD IT Fithrah Insani 1	Jl. Simbiosis No.2, Tanimulya, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552	2002
2	SD IT Fithrah Insani 2	Jl. Raya Laswi No.178b, RT.01, Manggahang, Kec. Baleendah, Bandung, Jawa Barat 40375	2006
3	SD IT Fithrah Insani 3	Jl. Cicukang No.92, Mekar Rahayu, Kec. Margaasih, Bandung, Jawa Barat 40218	2012
4	SD IT Fithrah Insani 4	Jl. Raya Pangalengan Pintu KM-2 No.510 Sukasindang Desa Margamukti Kec. Pangalengan Kab.Bandung	2014

5	SD IT Fithrah Insani 5	Jl. Simbiosis No.2, Tanimulya, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552	2017
6	SD IT Fithrah Insani 6	Jl. GA Manulang No.41 Kp. Purabaya RT.06/RW.05 Desa Jayamekar Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat	2019
7	SD IT Fithrah Insani 7	Jl, Bojong Sayang, Pananjung, Kec. Cangkuang, Bandung, Jawa Barat 40238	2019
8	SD IT Fithrah Insani 8	Jl. Tegal Kawung RT.05/RW.08 Cimahi Utara	2020
9	SD IT Cipta Cendikia Indonesia	Jl. Martasik, RT.01/RW.11, Cipageran, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat 40511	Bergabung bersama pada tahun 2017
10	SMP IT Fithrah Insani 1	Jl. Rw. Pojok No.96, Tanimulya, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552	2006
11	SMP IT Fithrah Insani 2	Jl. Raya Laswi No.177a, Manggahang, Kec. Baleendah, Bandung, Jawa Barat 40375	2010
12	SMP IT Fithrah Insani 3	Jl. Inspeksi Citarum Cicukang RT.02/RW.28 Desa Mekarrahayu Kec. Margaasih Kab. Bandung	2020
13	SMP IT Fithrah Insani 4	Jl. GA Manulang No.41 Kp. Purabaya RT.05/RW.06 Desa Jayamekar Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat	2020
14	SMP IT Fithrah Insani Boarding School (Tahfizh 30 Juz)	Pasirhuni, Cimaung, Bandung, West Java 40374	2016
15	SMA IT Fithrah Insani 1	Jl. H. Gofur No.10, Tanimulya, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552	2011
16	SMA IT Fithrah Insani 2	Jl. Road T Endung Suryaputra, RT.4/RW.13, Baleendah, Kec. Baleendah, Bandung, Jawa Barat 40375	2013

17	SMK IT Fithrah Insani 1	Jl. H. Gofur No.10, Tanimulya, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552	2011
----	----------------------------	---	------

Tabel 1.2 Sekolah Islam Terpadu di bawah naungan Yayasan Fithrah Insani Bandung

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa ada SD IT Cipta Cendekia Indonesia. Yayasan Fithrah Insani Bandung melakukan ekspansi internal, akan tetapi juga ekspansi eksternal bekerjasama dengan SD IT Cipta Cendekia Indonesia. Nama dari SD IT Cipta Cendekia Indonesia tidak diubah menjadi SD IT Fithrah Insani karena jika diubah harus merubah proses perizinan yang telah selesai (memulai kembali dari awal). Yayasan Fithrah Insani Bandung bekerjasama dengan membantu SD IT Cipta Cendekia di tahun 2017, sistem pembelajaran berubah menginduk kepada Fithrah Insani, pelatihan dan pengembangan karir guru dan karyawan berada di bawah naungan Yayasan Fithrah Insani Bandung, struktur pengurusan sekolah berubah di bawah naungan Yayasan Fithrah Insani Bandung. Meskipun SIT Fithrah Insani Bandung terkenal sebagai sekolah bagi kalangan elit, akan tetapi Yayasan Fithrah Insani Bandung menyatakan bahwa SIT Fithrah Insani Bandung bukan diperuntukkan hanya bagi kaum elit. Yayasan Fithrah Insani Bandung menuturkan dengan adanya ekspansi ini dan kebijakan mengenai pembayaran dengan berbagai macam potongan yang besar. Di masa pandemic SPP dipotong sebesar 30% dan 33% bagi yang membayar per semester, dan uang kegiatan dipotong sebesar 50%. Selain itu, Yayasan Fithrah Insani Bandung memberikan beasiswa kepada warga sekitar sekolah dan anak-anak berprestasi, besarnya minimal 30% dari seluruh keuangan yang harus orangtua bayar.

Berkaitan dengan manajemen ekspansi yang dilakukan oleh Yayasan Fithrah Insani Bandung dalam mengembangkan dan memperluas jangkauan di seluruh Bandung Raya secara sederhana dimulai dari perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi yang dilakukan berdasarkan data yang didapatkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dapat peneliti gambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

Tabel 1.3 Kerangka Pemikiran Ekspansi Sekolah Islam Terpadu Fithrah Insani Bandung

Meskipun SIT Fithrah Insani Bandung terbilang SIT yang cukup muda di area Bandung Raya, akan tetapi karena seluruh pengurus memiliki visi misi yang sama, keuangan yang stabil, dan semangat dakwah yang tinggi menjadikan SIT Fithrah Insani Bandung mampu melakukan ekspansi yang besar. Pengurus yang tidak lain sebagai penanggung jawab dari kegiatan ekspansi adalah orang-orang yang memang bergelut di jalan dakwah, dengan latar belakang di jalur pendidikan; bisnis; manajemen, menjadikan SIT Fithrah Insani Bandung mampu membuat konsep pendidikan yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah secara sistematis, teratur, jelas, visioner, inovatif dan berkembang dengan sangat pesat. Rencana ekspansi terdekat Yayasan Fithrah Insani Bandung berencana untuk mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, SMA IT slamic Bilingual Boarding School Fithrah Insani dan dikemudian hari tidak menutup kemungkinan SIT Fithrah Insani akan melakukan ekspansi di Jawa barat hingga keluar Provinsi.

KESIMPULAN

Rasulullah shallallāhu 'alaihi wa sallam sebagai pelopor pendidikan Islam di seluruh dunia, telah memberikan membangun lembaga pendidikan informal pertama di mulai dari keluarganya dengan memberikan pendidikan keIslaman pada istrinya yaitu Khadijah binti Khuwailid dan berhasil mendidik anak angkatnya menjadi orang yang sangat berilmu yaitu Zaid bin Tsabit. Perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia mengalami banyak perkembangan, salah satunya adalah adanya Sekolah Islam Terpadu (SIT) yang mulai muncul pada tahun 1980an dengan menggunakan sistem pengajaran yang memadukan pelajaran umum dan agama.. Tercatat di tahun 2013 SIT yang tergabung dalam Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) sudah mencapai 1.000 dan sebanyak sekitar 10.000 SIT diluar jaringan (JSIT) secara structural. Konsep Islam terpadu sebenarnya mengadopsi konsep yang telah lama ada dari pemikir Islam terdahulu dengan mengoptimalkan potensi berupa jasad, akal, jiwa dan qalbu, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan yang ada di masa sekarang.

Pembahasan dari artikel ini bahwa Yayasan Fithrah Insani melakukan ekspansi Sekolah Islam Terpadu di Bandung Raya adalah karena memanfaatkan peluang yang amat besar, baik dari ekspansi internal yang sudah dalam perencanaan pengembangan lembaga pendidikannya atau pun ekspansi secara eksternal yang merupakan tuntutan dari masyarakat sekitar dan orangtua yang menginginkan adanya pengembangan lembaga atau Sekolah untuk pendidikan putra putrinya dengan menginduk kepada Yayasan Fitra Insan Bandung. Dalam tataran pelaksanaanya Yayasan Sekolah Islam Terpadu Fithrah Insani Bandung, berkoordinasi dengan beberapa pihak di lapangan yang berhubungan dalam administratif pembelian dan pembebasan tanah hitam diatas putih, perencanaan kemudian pembangunan gedung sekolah secara oprasional dan pengawasannya hingga jalur evaluasi secara

struktural dari Unit Lembaga sekolah yang ada dimasing-masing cabang sampai pada tataran pengurus pusat Yayasan Fitrah Insani Bandung. Untuk perkembangan ekspansinya Yayasan Sekolah Islam Terpadu Fitrah Insani Bandung, mulai dari tahun 2002 awal mula berdirinya hingga ekspansinya sampai di tahun 2020 kini yang telah memiliki 17 cabang (unit) sekolah.

1. Kabupaten Bandung Barat sebanyak 7 unit
2. Cimahi sebanyak 2 unit
3. Kabupaten Bandung Sebanyak 8 unit dengan perincian sebagai berikut:
 - a) Margaasih 2 unit
 - b) Soreang 1 unit
 - c) Baleendah 3 unit
 - d) Cimaung 1 unit
 - e) Pangalengan 1 unit

SIT Fithrah Insani Bandung terbilang SIT yang cukup muda di area Bandung Raya, akan tetapi karena seluruh pengurus memiliki visi misi yang sama, keuangan yang stabil, dan semangat dakwah yang tinggi menjadikan SIT Fithrah Insani Bandung mampu melakukan ekspansi yang besar. Dengan modal dari keengurusan yang baik sebagai penanggung jawab dari kegiatan ekspansi ini merupakan orang-orang yang memang berkumpul dan mempunyai misi dan visi yang sama untuk bergerak di jalan dakwah ini jalur pendidikan. Mereka berasal dari latar belakang pendidikan, bisnis, dan manajemen, yang mampu menjadikan SIT Fithrah Insani Bandung membuat konsep pendidikan yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah secara sistematis, teratur, jelas, visioner, inovatif dan berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi; Setiawan, Johan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV.Jejak.
- Daulay, Haidar Putra. (2007). *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Junaedi, Mahfud. (2017). *Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Marmoah, Sri. (2016). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Deepublish.
- Moleong, Lexy J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. (2010). *Perencanaan Strategis in Action* . Jakarta: PT. Elex Komputindo.
- Rahman Kholilul. (2018). Perkembangan Lembaga Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Tarbiyatuna Vol.2 No.1*, 1-2.
- Rahmanto, Sajari. (2019). *Manajemen Pembiayaan Sekolah*. Yogyakarta: Gre Publishing.
- Rofi, Sofyan. (2016). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

- Sattar. (2017). *Buku Ajar Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: Deepublish.
- Slamet. (2020). *Model, Program, Evaluasi Beserta Tren Supervisi Pendidikan*. Surabaya: CV. Qiara Media.
- Sudana, I Made. (2009). *Manajemen Keuangan Teori dan Praktik* . Surabaya: Airlangga University Press.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta.
- Sunaengsih, Cucun; Sumedang, Mahasiswa PGSD UNI Kampus. (2017). *Pengelolaan Pendidikan* . Sumedang: UPI Sumedang Press.
- Suyatno. (2013). Sekolah Islam Terpadu ; Filsafat Ideologi dan Tren Baru Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam Vol.3 No.2*, 356-357.
- Tim Penyusun. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/07/15/ot3za2313-pesat-perkembangan-sekolah-islam-terpadu> akses pada 25 Agustus 2020